

ZIYODULLAYEVA XUMORA ILHOM QIZI

(O‘zbekiston)

O‘zDJTU Xalqaro jurnalistika fakulteti talabasi

Xumoraziyodullayeva9@gmail.com

IJTIMOIIY TARMOQLARDA FEYK XABARLARNI TARQALISH TEXNOLOGIYALARI

Annotasiya. Ushbu tezis feyk xabarlarining kelib chiqishi, insonga, jamiyatga ta'siri hamda soxta xabar tarqalishining oqibatlari va javobgarliklari to'g'risida. Shuningdek, mazkur tezis mavzusi yuzasidan o'zbek hamda jahon ilmiy adabiyotlarda keltirilgan fikrlar umumlashtirilib, taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy tarmoqlar, feyk, veb sayitlar, omma, fishing, moddiy manfaat, siyosiy manfaat.

Abstract. This thesis feyk on the origin of messages, its impact on a person, society and the consequences and responsibilities of the spread of false news. Suggestions and recommendations were also summarized on the topic of this thesis in the Uzbek and world scientific literature.

Key words: Social networks, fake, websites, public, phishing, material interest, political interest.

KIRISH

“Feyk yangiliklar” turli xil asossiz xabarlar tarqalishdan kelib chiqadi, biroq bu hodisaning yangiligi zarar keltirishga astoydil urinishdan iboratdir. Axborot imkoniyatlarini cheksizlikka daxl etadi. Asossiz, uydirma xabarlarini tarqatishdan maqsad kimnidir yoki nimanidir yomonlab ko'rsatish, noto'g'ri, soxta axborot tarqatish orqali axborot iste'molchilari orasida, auditoriyada muayyan tashkilot, idora davlat arbobi, siyosiy shaxs, taniqli odamlarga nisbatan ishonchsizlik paydo qilishidir.

Tadqiqotlarga ko'ra, o'tgan yilning yanvar holatiga O'zbekistonda 27 million Internet foydalanuvchisi va 5 million 300 mingdan ortiq ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi ro'yxatdan o'tgan. Bu degani internet foydalanuvchilari soni umumiy aholi soniga nisbatan deyarli 75 foizini tashkil qilsa da hozirgi zamonning keng tarqalgan ko'nikmalaridan biri bo'lmish ijtimoiy tarmoqlardan aholining qariyb 15 foizi foydalana oladi.

Og'zaki kommunikatsiyaning rivojlanishida bunday axborotdan turli qarama-qarshiliklar, manfaatlar yo'lida foydalanilgan. Soxta, uydirma axborotning o'zaro so'zlashuvdagi og'zaki ko'rinishi hozir ham saqlanib qolgan va uning ta'sir kuchi zamonaviy “feyk” lardan kam emas. Xalq og'zaki ijodining rivojlanishi tufayli “feyk” axborotlarning bir qismi ertak va dostonlarga ko'chdi. Har bir millatning nomoddiy

boyligi hisoblangan ertaklari, dostonlari, afsonalarida fitna, yolgʻon, uydirmalar orqali ijobiy qahramonlarga qarshi yomonliklar aks etgan. Ular aslida muayyan bir xalqning tabiati, milliy xususiyatlar, turmush tarzining ifodasi boʻlgan. Yozma adabiyot paydo boʻlganidan keyin soxta, uydirma axborot aks etgan holatlar badiiy asarlar mazmunida uchraydi.

Faktchekerlar muammosi haqida gapirganda, shuni ta’kidlash kerakki, ular allaqachon “zararlangan” axborot oqimi izlari boʻylab ishlaydi, feyklarining oshkor qilinishi dezinformatsiya asosida paydo boʻlgan tushunchalarni oʻzgartirishga qodir emas. Bu xulosa “Psychological Science” nashri tomonidan “Dezinformatsiyani rad qiluvchi psixologik meta-analiz” nomi ostida chop qilingan ilmiy tadqiqot natijasiga asoslangan. Qiyinchilik tugʻdiradigan jihati shundaki, onlayn ravishda tarqalgan feyklarni toʻgʻrilash yetarli emasdek koʻrinadi, sababi auditoriya aynan toʻgʻrilangan, haqiqiy axborotga ishonishi qiyinlashadi. “The Guardian” nashrining sotsial va yangi medialar muharriri Martin Belanning qayd etishicha, “bunga chek qoʻyish uchun faktcheking oʻz-oʻzi uchun yetarli emas, biz haqiqatni tarqatishda qaysi yoʻl samarali ekanini hal qilib olishimiz darkor”. Xalqaro qidiruv tizimi Google esa dunyoning bir qancha nufuzli tahririyatlari hamkorligida eng muhim xabarlar yuzasidan verifikatsiya oʻtkazadi. Masalan, qidiruv tizimiga “Xillari Klinton Rossiyaga uran sotdi” soʻrovi kiritilsa, “PolitiFact, Snopes va The Washington Post” kabi eng kamida uchta tahririyat orqali tekshirilib, “bu yolgʻon yoki bu kabi kelishuv boʻlmagan” belgisi bilan belgilangan xabarlarini chiqaradi.

Video “**YouTube**” ga joylangan boʻlsa, YouTube DataViewer servisidan oʻtkaziladi. U videoning tarmoqqa qachon yuklanganini koʻrsatadi va bir nechta skrenshotlarni chiqarib beradi. Skrenshotlar orqali qidiruv berib, shunga oʻxshash videolarni qidirib koʻrish mumkin boʻladi. “InVID” servisi orqali esa turli platformalardan yuklangan videolar haqida toʻliq maʼlumot olish mumkin. U video internetga yuklangan paytdan boshlab bosib oʻtgan yoʻlini koʻrsatadi. Videoni koʻrishda mashina raqamlari, mayda yozuvlar, insonlarning ust-boshi, binolar holatiga diqqat qaratish orqali ham videoga ishlov bergan-berilmaganini aniqlash mumkin.

Videoni skrinshot qilib, Google video orqali oʻtkazish. Shuningdek, “**TinEye**” dasturidan foydalanish. U Google video tamoyillari asosida ishlaydi. Agarda feyk video “**Youtube**” servisinde joylashgan boʻlsa, siz “**Youtube**” ajratgan miniatyuralardan foydalanishingiz mumkin.

“**Youtube**”dagi videoroliklar miniatyuralarini Youtube Data Viewer orqali tekshirish mumkin. Mazkur servis video qachon ijtimoiy tarmoqqa joylashtirilgan vaqti va kunini ham bilish imkonini beradi. Shubhali videolarda koʻrsatilayotgan joy, intershumlar, kadr ortidagi ovozga eʼtibor bering. Agarda videoda birorta jugʻrofiy obyekt koʻrsatilsa, uni “**Google Street View**” orqali tekshirib koʻrib, joyni aniqash mumkin. Agarda videoning boshlangʻich ovozi ustiga boshqa ovoz yoki musiqa yozilgan boʻlsa (masalan qoʻrqinchli) yoki logotip juda yorqin boʻlsa, mazkur video soxtalashtirilgan boʻlishi mumkin.

Feyk ma’lumotlarni tarqatishning asosiy maqsadi – e’tiborni jalb qilish, odamlarni yolgʻonga ishon tirishga, jamiyatda amaldagi hukumatga nisbatan ishonchsizlikni keltirib chiqarishga va mamlakatda beqarorlikni keltirib chiqarishdan iborat.

Moddiy manfaat. Soxta axborot mualliflari ko‘pincha jalb qiluvchi, “Qichqiruvchi” sarlavhalardan yoki to‘liq to‘qimalardan foydalanib, o‘quvchilar auditoriyasini oshirishga, o‘zlariga havolalarni ko‘paytirishga harakat qilishadi. Bunda klikbeyting prinsipi orqali foydani maqsad qilinishi.

Siyosiy manfaat. Auditoriyasi katta bo‘lgan platformalarda soxta mijoz yaratish, tahlikani chaqiruvchi ma’lumotlarni joylash orqali auditoriyani boshqarishga, tartibsizlik, vahima kayfiyatini keltirib chiqarishga urinish ham mumkin.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, bugungi kunda faktlarni professional tekshirish faktchekingga ixtisoslashgan tashkilot ekspertlari va turli sifatli media jurnalistlari tomonidan amalga oshiriladi. Bundan tashqari, Facebook va Twitter ijtimoiy tarmoqlari, Google qidiruv tizimi feyk xabarlar va ularni belgilashda alohida o‘z filtr tizimiga ega. Bizning fikrimizcha, xalqaro miqyosdagi mediasavodxonlik bo‘yicha loyihalar ham mass medianing “ongli iste’molchilari”ni shakllantirishga, feyk yangiliklarni mustaqil ravishda ajratib olish ko‘nikmasini shakllantirishga yordam beradi. Shu bois maktab bosqishidayoq o‘quvchilarning darsliklariga mediasavodxonlik darsligini kiritish lozim. So‘ng har chorak yakunida ushbu darslik bo‘yicha imtihonlar olinsa o‘ylaymiki shu kabi muammolarga duch kelganlar soni kamayar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Kaminska, Izabella (January 17, 2017). “A lesson in fake news from the info-wars of ancient Rome”. Financial Times. Financial Times. Retrieved July 4, 2017.
2. <https://daryo.uz/2023/10/28/ozbekistonda-ijtimoiy-tarmoqlardan-foydalanuvchilar-soni-malum-qilindi>
3. Комиссаров М.А. “Проблема распространения недостоверной информации в СМИ и социальных медиа”// Тезисы к выступлению на 20-й Центрально-Азиатской Конференции СМИ “Будущее журналистики”. <https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media>
4. <https://www.theguardian.com/international>
5. <https://factchecking.uz/uz/2020/11/05/videofeykni-qanday-aniqlash-mumkin/>